

مرداد ۱۴۰۱

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح: بنیاد یا تعاونی؟ (امکان‌سنجی تبدیل بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به تعاونی)

نویسنده: حنیف عموزاده مهدیرچی
دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

فهرست مطالب

۳.....	چکیده
۵.....	مقدمه
۶.....	نسبت بنیادهای تعاون نیروهای مسلح با بخش تعاون
۱۲.....	نمونه‌های تعاونی‌های نظامی در کشورهای دیگر
۱۵.....	نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱۹.....	منابع و مآخذ

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح: بنیاد یا تعاونی؟ (امکان‌سنجی تبدیل بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به تعاونی)

چکیده

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، علی‌رغم این‌که نام تعاون را با خود به یک می‌کشند، ماهیت متفاوتی با سایر اشخاص بخش تعاون دارند. تمام اشخاص بخش تعاون، اعم از شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون، مشخصاً از اصول هفتگانه تعاون، به‌ویژه اداره دموکراتیک، پیروی می‌کنند. اما بنیادها تعاون نیروهای مسلح شباهتی با تعاونی از این حیث ندارند و تنها از منظر اهداف و بهره‌مندی از مزایای بخش تعاونی، قرابت‌هایی با این بخش پیدا می‌کنند. از منظر اهداف، این مؤسسات حامی و پشتیبان عمدتاً تعاونی‌های مسکن کارکنان خود و بعضاً تعاونی‌های مصرف خود هستند. از حیث بهره‌مندی از مزایای بخش تعاون نیز شامل ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از پرداخت مالیات معاف‌اند. این در حالی است که ساختار آنها تعاونی نیست و به لحاظ حقوقی نیز مؤسسه غیرتجاری ثبت شده‌اند، علی‌رغم این‌که فعالیت تجاری و بازرگانی دارند. همچنین این مؤسسات ذیل قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرند و مؤسسه دولتی و یا عمومی غیردولتی نیز محسوب نمی‌شوند.

بجز پرسش درباره ماهیت این مؤسسات و نسبت آن‌ها با بخش تعاون، این مسئله نیز مطرح شده است که آیا این مؤسسات می‌توانند به گونه ارتباط خود را با بخش تعاون تعمیق کنند؟ آیا این بنیادها می‌توانند علاوه بر نقش پشتیبانی، نقش نظارتی و راهبری خود را نیز بر تعاونی‌های کارکنان ذیل نیروهای مسلح بیشتر سازند؟ برای پاسخ به این سؤالات شرحی از

ساختار تعاونی‌های کارکنان نیروهای مسلح و انواع آن در ایران و جهان داده شده است. سپس با توجه به تجربیات بین‌المللی و امکانات قانون فعلی پیشنهادهای ارائه شده که به نظر نگارنده پیشنهاد سوم برای بنیادهای نیروهای مسلح گزینه مناسب‌تری است. در این پیشنهاد ذکر شده است که بنیادهای تعاون نیروهای مسلح می‌توانند فرآیند تبدیل خود به مؤسسات عمومی غیردولتی را طی کرده و به قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی بپیوندند. سپس تعاون واحدی در قالب یک گروه تعاونی شکل گرفته و این مؤسسات عمومی غیردولتی به‌عنوان سهامدار، ۴۹ درصد سهام تعاونی را خریداری کنند (در سه قالب سرمایه‌گذاری و بدون حق رأی، سهامداری غیرعضو و حداکثر ۳۵ درصد از حق رأی و یا شرکت تعاونی سهامی عام و ۴۹ درصد از حق رأی) و سایر تعاونی‌های کارکنان نیروهای مسلح، اعم از مسکن، مصرف و اعتبار، ۵۱ درصد سهام دیگر را در اختیار داشته باشند (درباره تعاونی سهامی عام، بخشی از این میزان سهام بایستی جهت عرضه در بورس برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شود). در این حالت، استقلال بنیادهای تعاون نیروهای مسلح حفظ شده، امکان نظارت بیشتر بر سایر تعاونی‌ها مهیا شده و راهبری متمرکز بیش از قبل امکان‌پذیر خواهد بود. در نهایت این‌که اثرگذاری و فایده‌مندی این مؤسسات در این حالت برای بخش تعاونی افزایش یافته و نام بنیاد تعاون نیز بیشتر از قبل برآورنده آن‌ها خواهد بود.

تعاونی در تعریف اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها^۱ انجمن خودآئین از افراد است که داوطلبانه برای رفع نیازها و آرزوهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک خود از طریق اداره دموکراتیک و مالکیت مشترک در قالب یک بنگاه، اقدام می‌کنند (ICA, 1995). در واقع تعاونی بنگاهی است اجتماعی که فعالیت اقتصادی عادلانه را در دستور کار خود قرار داده و بر جمیع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا خود نیز تأکید دارد. تعاونی، جمعی است از افراد که خود اداره‌کننده و مالک بنگاهشان هستند و با یکدیگر برای آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح اما، با وجود آن‌که نام تعاون را با خود به همراه دارند، تاکنون آنطور که شایسته است، نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های بخش تعاون و مزایای ذاتی فعالیت در چارچوب تعاونی بهره ببرند. در واقع، استفاده این بنیادها از بخش تعاونی تنها به برخی معافیت‌های مالیاتی مندرج در قانون معطوف شده و این مؤسسات از مزایای ذاتی تعاونگری، همچون تجمیع سرمایه‌های خرد، مشارکت اقتصادی مردمی، افزایش شفافیت و اعتماد اجتماعی، دسترسی به نیروی انسانی گسترده‌تر، کاهش هزینه‌های دسترسی به محصول نهایی و سایر مزایای اقتصادی و اجتماعی تعاونی، بهره‌جدی نبرده‌اند. این مشکل از آنجایی نشئت می‌گیرد که ساختار این مؤسسات با شرکت‌های تعاونی و سایر اشخاص فعال در بخش تعاون، سازگاری ندارد. از این جهت، نوشتار حاضر به دنبال آن است تا دریابد که آیا در شرایط فعلی، اساساً امکان استفاده و بهره‌مندی از مزایای بخش تعاونی، بجز معافیت مالیاتی، برای بنیادهای تعاون نیروهای

¹ International Cooperative Alliance

مسلح وجود دارد؟ آیا این مؤسسات می‌توانند از طریق طی تشریفات قانونی، ساختاری خود را به بخش تعاونی نزدیک‌تر ساخته و در عین حال استقلال و آزادی عمل پیشین خود را حفظ نمایند؟ جهت پاسخ به این سؤالات، ابتدا معرفی از نسبت این مؤسسات با بخش تعاون ارائه شده و سپس با بررسی برخی تعاونی‌های مرتبط با نیروهای مسلح در سایر کشورهای جهان، پیشنهادها در بخش پایانی متن مطرح خواهد شد.

نسبت بنیادهای تعاون نیروهای مسلح با بخش تعاون

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح عبارت‌اند از: بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (تأسیس ۱۳۶۵)، بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (تأسیس ۱۳۷۲)، بنیاد تعاون ناجا/فراجا (تأسیس ۱۳۷۲)، بنیاد تعاون بسیج (۱۳۷۵)، بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (۱۳۷۷) و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (۱۳۷۹). این مجموعه‌ها مؤسساتی غیرانتفاعی و دارای ماهیت حقوقی مستقل اما وابسته به نیروهای مسلح قلمداد می‌شوند. با وجود این که این مؤسسات غیرانتفاعی‌اند و غیرتجاری ثبت شده‌اند (ر.ک. به: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آگهی ثبت تغییرات بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۳۹۹)، قرابت‌هایی نیز با بخش تعاونی دارند، هرچند که مسلماً تعاونی نیستند. دلایل تعاونی نبودن این مجموعه‌ها و البته قرابتشان به امر تعاون را می‌توان این‌گونه بر شمرد:

• دلایل تعاونی نبودن بنیادهای تعاون نیروهای مسلح:

در ماده ۲ اساسنامه تمامی این مجموعه‌ها، «بنیاد تعاون (الف) مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به (الف) معرفی شده است. بدیهی است که

طبق تعریف مندرج در اساسنامه، این بنیادها، مؤسسه غیرانتفاعی و شامل ماده (۵۸۴) قانون تجارت^۱ هستند. با این حال، تعاونی نبودنشان را از طرق دیگر نیز می‌توان نشان داد. این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل در داخل مجموعه نیروهای مسلح اما به طور کامل وابسته به مجموعه نیروهای مسلح هستند. استقلال^۲ و خودآئینی^۳ تعاونی اصل چهارم مورد پذیرش برای تعاونی‌ها در جهان محسوب می‌شود که توسط اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است (ICA, 1995). بر همین اساس، «وابستگی» بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به نهادهای حاکمیتی خود دلیلی بر تعاونی نبودنشان آن هم طبق معیارهای بین‌المللی است. البته در قانون داخلی ایران، استقلال به‌عنوان شرط لازم برای تشکیل تعاونی در قانون تعاون ۱۳۷۰ و قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ دیده نمی‌شود (در قانون ۱۳۷۰، تعاونی کلاً تعریف نشده است). قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰، تعاونی را اینگونه تعریف کرده است: «شرکت تعاونی، شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که به‌منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است، تشکیل می‌شود» (منصور، ۱۳۹۹، ص. ۱۳۱)؛ لذا درست است که بر خودیاری تعاونی‌ها تأکید شده اما استقلال تعاونی در تعریف قانون گنجانده نشده است. با این وجود، ماده (۱۷) قانون بخش تعاون اقتصاد ایران (مصوب ۱۳۷۰)، شرکت تعاونی را شرکتی دانسته که ۵۱ درصد از سهام تعاونی در اختیار اعضا قرار گیرد و بخش دولتی و عمومی تنها می‌تواند در تعاونی در

۱ ماده (۵۸۴) - تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱، قابل دسترسی در: <https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349>

2 Independence

3 Autonomous

قالب ۴۹ درصد سرمایه اولیه سرمایه‌گذاری کرده و طبق تبصره همان ماده، سهم سرمایه‌گذاری دولت باید به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق گیرد. هرچند این ماده به عنصر استقلال نپرداخته، اما از آن می‌توان استنباط کرد که استقلال تعاونی از بخش حاکمیتی، ذاتی تعاونی است و قانونگذار نیز ضمناً بر آن صحنه گذاشته است.

از طرف دیگر، تعاونی حداقل در تعریف، مؤسسه‌ای غیرانتفاعی تلقی نمی‌شود و یک شرکت است. درست است که عنصر سود در آن وجود ندارد ولی غیرانتفاعی تلقی کردن تعاونی نیز دور از ذهن است، چراکه تعاونی در جهت رفع نیازها فعالیت کرده و فعالیت اقتصادی نیز جزو اصول هفتگانه آن محسوب می‌شود (بنگرید به: اصل سوم تعاون در ICA, 1995). همچنین اعضای تعاونی نه در سود، بلکه در مازاد بازگشتی شرکت تعاونی سهیم هستند و حق عضویتشان نیز به‌مثابه سهامداری آنان تلقی می‌شود. این در حالی است که بنیادهای تعاون نیروهای مسلح خود را مؤسسه غیرانتفاعی معرفی کرده‌اند و کلیه درآمدهایشان پس از کسر هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری، صرف امور خدماتی و وام مسکن پرسنل می‌گردد (ماده ۷ اساسنامه‌های بنیادهای تعاون نیروهای مسلح).

نکته دوم اینکه اساسنامه این بنیادها به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد (بخش امضا در اساسنامه‌های بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، مجموعه روزنامه‌های رسمی کشور، ۱۳۷۲). در صورتی که تعاونی، شرکتی (طبق قانون ایران) یا انجمنی (طبق تعاریف بین‌المللی) است که تأسیس آن منوط به تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسسين تعاونی است. تعاونی عضو محور است و در آن عضو اصالت دارد نه سهام (شرکت‌های سهامی) و نه شخص (شرکت‌های تضامنی). از این جهت، به نظر می‌رسد که بنیادهای تعاون نیروهای مسلح تعاونی محسوب نمی‌شوند چراکه این مجموعه‌ها فاقد عضوند و

هیئت‌امنای این مجموعه که متشکل از اشخاص حقوقی‌اند، برای مجموعه تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع، اداره تعاونی در اختیار اعضا است و آن‌ها اداره‌کننده و مالک تعاونی هستند. اما در مورد بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، عضوی وجود ندارد و تمامی مایملک این مؤسسات، بجز بنیاد تعاون وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح، در هنگام انحلال به فرماندهی کل قوا باز می‌گردد. در مورد بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح، مایملک این دو مجموعه پس از انحلال به ترتیب به وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تعلق دارد (ماده ۲۳ اساسنامه‌های بنیادهای تعاون نیروهای مسلح).

• دلایل قرابت بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به بخش تعاونی:

بنیادهای تعاون نیروهای مسلح (بجز بنیاد تعاون بسیج)، طبق ماده (۶) اساسنامه خودشان (مجموعه روزنامه‌های رسمی کشور، ۱۳۷۲)، هدف بنیاد را دو امر ذکر کرده‌اند: الف) تأمین نیازمندی‌های پرسنل ثابت در ابعاد مسکن و وام؛ ب) پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن «الف» از طریق تأمین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی. در تبصره (۱) همین ماده، ذکر شده است که «موارد بالا از طریق فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و تأسیس واحدهای تولیدی و عمرانی صورت می‌گیرد». در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن، تنها قرابت این بنیادها با شرکت‌های تعاونی است چراکه حمایت این بنیادها از بخش تعاون، طبق ماده ۶ بند «ب» اساسنامه، تنها به پشتیبانی «تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای مسلح» معطوف شده است. البته در رابطه با بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح باید اضافه کرد که پشتیبانی از «تعاونی‌های مصرف» نیز مضاف بر تعاونی‌های مسکن در اساسنامه قید شده است که این امر یک استثنا محسوب

می‌شود (مجموعه روزنامه‌های رسمی کشور، اساسنامه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، ۱۳۷۲).

اهداف بنیاد تعاون بسیج کمی با اهداف مندرج در اساسنامه سایر بنیادهای تعاون متعلق به نیروهای مسلح متفاوت است. چراکه حداقل بر طبق اساسنامه، این تشکیلات قرابت بیشتر با امر تعاون دارد. اساساً این مجموعه هدف خود را در ماده (۴) اساسنامه‌اش، «ایجاد فرهنگ تعاون و همکاری میان بسیجیان و ارائه خدمات به بسیجیان در ابعاد فرهنگی، هنری، علمی و ... عنوان کرده است». در بند «۱» ماده (۶) اساسنامه این مجموعه نیز به «هدایت و پشتیبانی بسیجیان برای تشکیل شرکت تعاونی و سهامی» اشاره شده است که نخستین وظیفه آن بنیاد محسوب می‌شود؛ بنابراین، اهداف بنیاد تعاون بسیج به‌طور کلی متفاوت از سایر بنیادهای تعاون وابسته به نیروهای مسلح است. بجز پشتیبانی از تعاونی‌های عمدتاً مسکن در میان این بنیادها، ارتباط دیگری میان این دست از مجموعه‌ها با بخش تعاون در بررسی حاضر ملاحظه نشده است؛ هرچند در رابطه با بنیاد تعاون بسیج، این ارتباط نزدیک‌تر و قرابت بنیاد با امر تعاون، نه شرکت تعاونی، رخ داده است. البته استثناء حمایت از تعاونی‌های مصرف در بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح را هم باید در ذهن داشت (بند «د» ماده (۷) اساسنامه بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح). خوانش و تفسیر اهداف ترسیم شده برای این بنیادها خواننده را با این پرسش مواجه می‌سازد که چرا این بنیادها خود را «بنیاد تعاون» نامیده‌اند و نه «بنیاد مسکن»؟ چراکه بخش عمده تلاش این مؤسسات به تأمین مسکن پرسنل از طریق انجام فعالیت‌های تجاری معطوف شده است. پرسش فوق، نگارنده را بر آن داشت که ارتباط دقیق‌تر این بنیادها با امر تعاون را در بخش دیگری از اساسنامه این مجموعه جست‌وجو کند. به نظر می‌رسد، مهمترین تمایل این بنیادها به سوی تعریف خود در

درون بخش تعاون، حداقل در سطح عنوان مؤسسه، به ماده (۷) اساسنامه‌شان بازمی‌گردد. جایی که این مؤسسات مشمول ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند. ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌دارد: «صد در صد (۱۰۰٪) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌معاف است» (سازمان امور مالیاتی، آخرین اصلاح ۱۳۹۴). در این قانون بهرمندی بنیادهای تعاون ذکر نشده و تنها در اساسنامه این مؤسسات بهرمندی از این ماده ذکر شده است. از آن جهت که تصویب این اساسنامه‌ها توسط مقام معظم رهبری انجام گرفته است، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح نیز مشمول این ماده شده‌اند. این مهم حتی یکبار به به اختلاف وزارت اقتصاد و بنیاد بسیج تعاون منجر شد که با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نفع بنیاد تعاون بسیج پایان یافت (بنگرید به: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابطال بخشنامه شماره ۳۸۳۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی، ۱۳۸۵). در واقع بهرمندی از معافیتی که تنها مختص به بخش تعاون است شاید دلیل جدی تمایل این مؤسسات به استفاده از تعاون در عنوان خود باشد؛ هرچند که ارتباط معنی‌داری میان آن‌ها با بخش تعاون، حداقل در سطح اساسنامه و ماهیت فعالیتشان، دیده نمی‌شود. به بیان دیگر، نه تنها شرکت تعاونی، بلکه سایر اشکال تعاونی همچون اتحادیه و اتاق نیز نسبتی با بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ندارند چراکه سایر اشخاص بخش تعاون نیز عضو محور و به صورت دموکراتیک اداره می‌شوند، حال آنکه این خصیصه‌ها در بنیادهای تعاون نیروهای مسلح مشاهده نمی‌شود.

در ادامه تلاش خواهد شد تا برخی از نمونه‌های تعاونی‌های نیروهای مسلح در جهان معرفی و تفاوت آنان با بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ذکر شود. در نهایت، در

بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات، نکاتی در باب امکان تبدیل این مؤسسات به شرکت تعاونی ارائه کرد.

نمونه‌های تعاونی‌های نظامی در کشورهای دیگر

به طور کلی گونه‌ای به نام تعاونی نظامی^۱ در دسته‌بندی‌های علمی و بین‌المللی وجود ندارد. البته عبارت تعاونی نظامیان در برخی متون پژوهشی حوزه تعاون به کار می‌رود که منظورشان همان تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتباری است که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد. روی هم رفته، برای تشخیص این نکته که تعاونی از چه نوعی است، باید به اعضای آن رجوع کرد. چنانچه تولیدکنندگان عضو تعاونی باشند، تعاونی تولیدی است؛ اگر اعضای تعاونی همان پرسنل تعاونی باشند، تعاونی کار محسوب می‌شود و در نهایت چنانچه اعضای تعاونی را مصرف‌کنندگان تشکیل دهد، آن تعاونی، توزیعی یا همان مصرفی خواهد بود که البته عبارت مصرفی شایسته‌تر است. در واقع، تنها سه گونه تعاونی تولیدکننده، مصرف‌کننده و کارگری^۲ به‌عنوان اصلی‌ترین گونه‌های تعاونی در جهان شناخته می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌شود، تعاونی‌های توزیعی در دسته‌بندی‌های بین‌المللی وجود ندارد و چنانچه یک تعاونی کالا و خدمات را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند، تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، و چنانچه کالا و خدمات را به دست تولیدکنندگان برساند، تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان خواهد بود. به

۱ ممکن است در جستجوها، عبارت Military Cooperatives مشاهده شود که این گونه از تعاونی‌ها همان تعاونی‌ها مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان نیروهای نظامی یک کشورند و در دسته‌بندی‌های رسمی بین‌المللی، گونه‌ای مجزا محسوب نمی‌شوند.

۲ منظور از تعاونی کارگری در اینجا، همان تعاونی‌های کار در قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ است و نباید آن را با تعاونی کارکنان و تعاونی‌های کارگری ذکر شده در همان قانون اشتباه گرفت.

تعبیری، تعاونی توزیعی نمی‌تواند گونه‌ای مستقل در میان تعاونی‌ها باشد، علی‌رغم این‌که در قانون اساسی و قانون تعاون کشور ما آورده شده است. برخی اشکال دیگر فعالیت اقتصادی نیز قرابت زیادی به تعاونی‌ها دارند که در دسته‌بندی‌های بین‌المللی با نام‌های متفاوتی خوانده می‌شوند اما به طور عمومی آن‌ها را به‌عنوان تعاونی در نظر می‌آورند. از جمله این موارد به اتحادیه‌های اعتباری^۱ و بیمه‌های همیاری^۲ می‌توان اشاره کرد که به بانک‌ها و بیمه‌های تعاونی مشهورند. حتی تعاونی‌های اعتباری نیز در نگاه اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها، نوعی تعاونی مصرف هستند. تعاونی‌های مسکن نیز کمی با اشکال دیگر تعاونی متفاوتند، اما باز هم در دسته‌بندی‌های بین‌المللی، این‌گونه از تعاونی‌ها را نیز تعاونی‌های مصرف می‌دانند چراکه اعضایش را مصرف‌کنندگان یا همان خریداران مسکن تشکیل می‌دهد (cf. ICA, 2020).

تعاونی‌های مسکن هم گونه‌ای از تعاونی‌های مصرف هستند. در واقع افراد برای تأمین نیاز به مسکن خود تشکیل تعاونی داده و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهند، اما با توجه به این‌که این تعاونی‌ها فقط بر روی مسکن استوارند و نقش مهمی ایفا می‌کنند، از عبارت تعاونی مسکن برای توصیف آن‌ها استفاده می‌شود. همچنین تعاونی‌های مسکن طبق ماده (۶) اساسنامه‌های پیش‌فرض خود بایستی برای مدت محدودی فعالیت کنند و دائمی نیستند (بنگرید به: اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن، ۱۴۰۱). حال چنانچه کارکنان و کارگران یک مؤسسه و سازمان دولتی یا شرکت خصوصی بخواهد تعاونی مصرفی برای خود تشکیل دهند، طبق قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰، به ترتیب تعاونی‌های کارکنان و کارگری نامیده می‌شوند. لازم به ذکر است که تعاونی‌های مسکن

1 Credit Unions

2 Mutual

و مصرف کارگری نباید با تعاونی کار اشتباه گرفته شوند (قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰، ر.ک. به: فصل پانزدهم). پس، تعاونی‌های کارکنان عموماً یا از نوع مصرف‌اند و یا از نوع مسکن. در کنار تعاونی‌های مصرف و مسکن کارکنان، صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری کارکنان ادارات و سازمان‌ها نیز در کشورهای مختلف فعالند که آن‌ها نیز از همان الگو پیروی می‌کنند. در واقع در بیشتر کشورهای جهان همچون ایران، بخش‌های دولتی برای کاهش هزینه‌های تأمین کالا و خدمات کارکنان خود، در بخش‌های کالاهای مصرفی، تأمین مسکن و صندوق‌های اعتباری و بیمه، اقدام به تشکیل تعاونی می‌کنند. نیروهای مسلح کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کارکنان آنان نیز به مانند سایر ارگان‌های دولتی می‌توانند اقدام به تشکیل تعاونی‌های مصرف، مسکن و حتی اعتبار کنند. عمده فعالیت تعاونی‌های مربوط به نیروهای مسلح در ایران نیز به گرایش مصرف و مسکن کارکنان اختصاص دارد. از جمله این تعاونی‌ها می‌توان به اتکا، سپه و شمس (شهید منصور ستاری) اشاره کرد که برخی از آن‌ها همچون اتکا تغییر ماهیت داده و به سازمان عمومی غیردولتی تبدیل شده‌اند (قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۱۳۹۵).

بنابراین، تعاونی‌های ارائه خدمت و کالا به کارکنان در نیروهای مسلح امری مسبوق به سابقه است. حجم بالای نیروی انسانی نیروهای مسلح و همچنین شرایط نسبتاً پایداری که به لحاظ امنیت شغلی در محیط کارشان وجود دارد، سبب شده است که رفع نیازهای کارکنان نیروهای مسلح از طریق ارائه خدمت و کالا، امری ضروری برای تشکیل تعاونی تلقی شود. یکی از تبارهای تاریخی بهره‌وری از فرصت تعاونی توسط نیروهای مسلح، نیروی دریایی بریتانیاست. تعاونی در انگلستان که سبب‌ای طولانی دارد، در نیروی دریایی این کشور نیز رسوخ کرده بود و مخصوصاً از جنگ جهانی به بعد، ضرورت

شکل‌گیری تعاونی‌هایی برای ارائه کالا و خدمت به کارکنان احساس شد. اما این تعاونی‌ها دوام چندانی نداشتند و در دهه هفتاد میلادی، به‌مرور به بخش خصوصی واگذار شدند^۱. البته همچنان تعاونی‌های مصرفی ارتش و نیروی دریایی بریتانیا برقرار هستند (Army & Navy Stores UK, 2022).

شایان ذکر است که بزرگ‌ترین تعاونی اعتبار جهان به لحاظ تعداد عضو (حدوداً ۱۱ میلیون نفر) به اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی آمریکا تعلق دارد (Navy Federal Credit Union, 2022). افزون بر این، بیمه نیروهای مسلح آمریکا (Armed Forces Insurance, 2022) هم فعال است که تعاونی مبتنی بر تبادل متقابل (همیاری) است. همچنین، مالزی^۲ (see, Bizmalay, n.d.)، هند (Army Cooperative Housing Society, 2022) و پاکستان (Pakistan Navy Co-operative Housing Society, 2022) نیز برای نیروهای مسلح خود تعاونی اعتبار و مسکن راه‌اندازی کرده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

طبق قانون محاسبات عمومی (۱۳۶۶) و قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶)، نمی‌توان برای بنیادهای تعاون تابع نیروهای مسلح ماهیت حقوقی در نظر گرفت. در

۱ به‌عنوان نمونه، تعاونی مصرف ارتش بریتانیا و نیروی دریایی این کشور که همچنان به فعالیت خود در قالب تعاونی ادامه می‌دهد، توسط خانه فریز (House of Fraser) که یک شرکت با مسئولیت محدود است در سال ۱۹۷۲ خریداری شد. این گونه از تعاونی‌ها که در شرکت‌های بخش خصوصی ادغام می‌شوند به‌عنوان تعاونی‌های ترکیب شده یا دورگه (Hybrid Cooperative) شناخته می‌شوند. جهت مطالعه بیشتر درباره خانه فریز، ر.ک. به: Army & Navy Stores Ltd Army & Navy Co- operative Society Ltd, 2021)؛ همچنین برای مطالعه بیشتر درباره تعاونی‌های ترکیب شده و دورگه ر.ک. به: (Battilani & Schroter, 2011).

2 Armed Forces Cooperative Housing Limited

واقع این مؤسسات نه دولتی محسوب می‌شوند و نه عمومی غیردولتی؛ لذا باید بنیادهای تعاون نیروهای مسلح را بر اساس اساسنامه و اطلاعات ثبتشان (آگهی تغییرات بنیاد تعاون ستادکل نیروهای مسلح به‌عنوان مؤسسه غیرتجارتی، ۱۳۹۹)، مؤسسه غیرانتفاعی دانست. همان‌طور که در متن اشاره شد، با وجود این‌که این مؤسسات فعالیت تجاری و اقتصادی دارند، اما از آن جهت که تقسیم سود نمی‌کنند، می‌توان آن‌ها را با اغماض مؤسسه غیرانتفاعی محسوب کرد. در نتیجه تبدیل بنیادها به‌عنوان مؤسسات غیرانتفاعی به تعاونی منع قانونی ندارد به‌شرطی که تشریفات مربوطه همچون اصلاح اساسنامه و برگزاری مجمع فوق‌العاده انجام گیرد. در این حالت، اعضای تعاونی (در اینجا یعنی کارکنان نیروهای مسلح) باید مالک باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند که برخلاف رویه فعلی این بنیادها است. در صورت تعاونی شدن این بنیادها، مشارکت و حضور پرسنل نیروهای مسلح بیشتر شده و در پی آن، عملکرد این نهادها شفاف‌تر و تحت نظارت خود اعضا قرار خواهد گرفت. در این شرایط، امکان تجمیع سرمایه‌های خرد اعضا نیز میسر می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که حضور فعال این بنیادها در زمینه ساخت مسکن، تعاونی‌های عمرانی و تعاونی‌های مسکن گرایش مناسبی برای تبدیل آنها به تعاونی محسوب می‌شود و اگر بنیادهای مذکور بخواهند در تمام ابعاد و گرایش‌های تعاونی‌های موجود در نیروهای مسلح فعال باشند، باید مأموریت جدیدی برای خود تعریف کنند.

پیشنهاد دیگر این است که بنیادهای تعاون نیروهای مسلح نقشی بزرگ‌تر داشته باشند و به‌مانند گروه تعاونی‌ها فعالیت کنند (البته گروه تعاونی خود به‌عنوان یکی از اشخاص بخش تعاون در قانون فعلی دیده نشده است اما امکان تشکیل آن در عمل وجود دارد)، به شکلی که کلیه تعاونی‌های مسکن، مصرف، اعتبار، بیمه و سایر تعاونی‌های

کارکنان نیروهای مسلح عضو (سهام‌دار) آن باشند. در واقع بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، پس از تبدیل به تعاونی، با یکدیگر ادغام و یک تعاونی مادر یا همان گروه تعاونی را متشکل از اعضای خود، یعنی کلیه تعاونی‌های کارکنان نیروهای مسلح، تشکیل می‌دهند. این مهم می‌تواند به صورت تفکیک شده نیز برای هر یک از بخش‌های نیروهای مسلح نیز انجام گیرد. در واقع ادغام مذکور ممکن است صرفاً در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا سایر نهادهای نیروهای مسلح رخ دهد و تعاونی‌های کارکنان این مجموعه‌ها با بنیاد تعاون مرتبط با مجموعه خود با یکدیگر ادغام شوند. این کار البته مستلزم تغییراتی در الگوی مدیریتی بنیادهای تعاون است؛ اینکه هر یک از تعاونی‌های زیرمجموعه گروه تعاونی (تعاونی مادر)، به نسبت برابر حق رأی دارند (هر عضو یک حق رأی). مسئله‌ای که احتمال دارد برای بنیادهای تعاون نیروهای مسلح که در حال حاضر، آزادانه فعالیت تجاری دارند و در عین حال غیرانتفاعی هستند، محدودکننده باشد. البته فایده این کار، ادغام همه تعاونی‌های کارکنان نیروهای مسلح، اعم از مسکن و مصرف و اعتبار در قالب یک ساختار متمرکز است که امکان هم‌افزایی بیشتری برای تعاونی‌های کوچک‌تر فعال در داخل مجموعه نیروهای مسلح را فراهم می‌آورد.

اما پیشنهاد **سوم** به این گونه است که این بنیادها به‌مانند تعاونی سابق اتکا، ماهیت حقوقی خود را از طریق الحاق به قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی، تغییر دهند. سپس این ۶ مجموعه (حتی اتکا نیز می‌تواند به آنها اضافه شود)، به‌عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی، ۴۹ درصد از سهام تعاونی مادر را خریداری کنند و ۵۱ درصد مابقی در اختیار انواع مختلف تعاونی‌های کارکنان نیروهای مسلح قرار گیرد. حال برای نظارت و راهبری تعاونی‌های زیرمجموعه تعاونی مادر، سه گزینه پیش روی این مؤسسات قرار دارد: نخست اینکه به شکل تعاونی متعارف، ۴۹ درصد سهام را در اختیار داشته و از

طریق سرمایه‌گذاری خود نقش راهبری تعاونی مادر را به دست گیرند. در این صورت طبق ماده (۱۷) قانون بخش تعاون اقتصاد ایران نمی‌توانند عضو تعاونی مادر باشند. گزینه دوم این است که به عنوان سهامدار عضو در تعاونی سرمایه‌گذاری کنند که در این حالت به نسبت ۵ از ۷ می‌توانند حق رأی در مجمع عمومی داشته باشند؛ یعنی اگر بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ۴۹ درصد سهام را در اختیار بگیرند، ۳۵ درصد از کل آراء در اختیارشان خواهد بود. گزینه سوم این که تعاونی مادر به صورت شرکت تعاونی سهامی عام ثبت شود. در این صورت بنیادهای تعاون نیروهای مسلح می‌توانند به عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی (پس از تبدیل شدن به این نوع از مؤسسات)، ۴۹ درصد سهام را در اختیار گیرند و ۵۱ درصد مابقی به دوستانه تقسیم شود: درصد معینی از سهام (به صورت توافقی) در اختیار شرکت‌های تعاونی کارکنان نیروهای مسلح و مابقی برای اشخاص حقیقی در بورس عرضه شود (ر.ک. به: ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی).

این ادغام چند مزیت دارد: نخست، این که آزادی عمل بنیادهای تعاون نیروهای مسلح به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی حفظ می‌شود. دوم، ارتباط این بنیادها با بخش تعاون ارگانیک و در هم‌تنیده خواهد شد. در واقع بنیادهای تعاون دیگر به‌عنوان موجودیتی که تنها نام تعاون را با خود به یدک می‌کشد، تلقی نشده و ارتباط عمیقی با بخش تعاون پیدا می‌کنند. سوم، مسئله شخصیت حقوقی این بنیادها حل شده و امکان نظارت بیرونی (قانونی) بر آنها بیشتر خواهد شد. چهارم، حضور و مشارکت کارکنان نیروهای مسلح در اداره این مجموعه‌ها افزایش یافته و در نهایت امکان هم‌افزایی از حیث منابع مالی و انسانی برای مجموعه‌های مختلف نیروهای مسلح، اعم از تعاونی‌ها و بنیادها، با وجود حفظ استقلالشان، شکل خواهد گرفت. در انتها، لازم به ذکر است که ابعاد

اقتصادی، اجتماعی و مالی این پیشنهاد بایستی در مطالعه‌ای مجزا بررسی شود و متن حاضر تنها طرح پیشنهاد و ایده‌ای اولیه، آن هم معطوف به امکان‌سنجی تغییر ساختار این مؤسسات است.

منابع و مأخذ

۱. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. (۱۱ بهمن، ۱۳۹۹). آگهی تغییرات بنیاد تعاون ستادکل نیروهای مسلح، موسسه غیر تجارتي (شماره ۲۲۱۰۵). بازیابی از:
<https://www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx?Code=15637011>
۲. سازمان امور مالیاتی. (۱۳۹۴). قانون مالیات‌های مستقیم. بازیابی از تارنمای سازمان امور مالیاتی:
<https://inta.tax.gov.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/1/133>
۳. قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی. (۱۳۸۶). بازیابی از تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: <https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260>
۴. مجموعه روزنامه‌های رسمی کشور. (۱۳۷۲). اساسنامه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح. بازیابی از پایگاه اطلاعات و قوانین کشور:
<http://www.dastour.ir/Brows/?lid=271593>
۵. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۱۱). قانون تجارت. بازیابی از:
<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349>
۶. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۰۴ تیر، ۱۳۸۵). ابطال بخشنامه شماره ۳۸۳۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی. بازیابی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133852>
۷. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۵). قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی. بازیابی از مرکز پژوهش‌های مجلس:

<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/990272>

۸. منصور، ج. (۱۳۹۹). قوانین و مقررات تعاون و شرکت‌های تعاونی. تهران: دیدآور.

۹. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (۱۴۰۱). اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن. بازیابی

از تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: <https://b2n.ir/e39007>

10. Armed Forces Insurance. (2022). AFI History. Retrieved from Armed Forces Insurance Official Website: <https://www.afi.org/about-afi/afi-history>

11. Army & Navy Stores UK. (2022). Retrieved from <https://www.armynavystores.co.uk/>

12. Army Co-operative Housing Society Overview. (2022). Retrieved from Properties to buy in Navi Mumbai: <https://housing.com/in/buy/projects/page/193945-army-cooperative-housing-society-by-reputed-builder-in-nerul>

13. Bizmalay. (n.d.). Armed Forces Cooperative Housing Limited. Retrieved from Bizmalay: <https://www.bizmalay.com/en/armed-forces-cooperative-housing-03-4142-7071>

14. Battilani, P., & Schroter, H. (2011). Demutualization & Its Problems. Quaderni DSE Working Paper No. 762, 1-20. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866263

15. Company: Army & Navy Stores Ltd Army & Navy Co-operative Society Ltd. (2021, May 9). Retrieved from House of Fraser Archive: <https://housefraserarchive.ac.uk/company/?id=c0512>

16. ICA. (1995). Cooperative Identity, Values & Principles. Retrieved from International Cooperative Alliance: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>

17. ICA. (2020). World Cooperative Monitor: Exploring the Cooperative Economy. Euricse.

18. Navy Federal Credit Union. (2022). 2022 Fact Sheet of NFCU. Retrieved from <https://www.navyfederal.org/content/dam/nfcu/libs/pdfs/membership/fact-sheet.pdf>

19. Pakistan Navy Co-operative Housing Society. (2022). Retrieved from: <https://pakistan.worldplaces.me/review/91009824-pakistan-navy-co-operative-housing-society.htm>